

SHARQ VA G'ARB SENTIMENTAL NASRI AN'ANALARI

Munira Niyazova

**Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat
o'zbek tili va adabiyoti universiteti tayanch doktoranti**

E-mail: niyazova_munira@bk.ru

Tel. +998972799556

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14038184>

Annotatsiya: Istalgan bir yozuvchi ijodini tipologik o'rganish tadqiqotchidan uning qaysi adabiy muhitga mansubligi, hududiy va milliy mansubiyati xususida bilishni talab etadi. Ayni paytda Sharq va G'arb adabiyotining o'zaro tipologik ta'siri masalasini o'rganish ham tadqiqot obyektiga nisbatan tarixiy yondashuv ehtiyojiga olib keladi. Zotan, adabiyot – so'z san'ati. So'z san'ati bo'lishi bilan bir qatorda jahon xalqlari o'rtasidagi madaniy-tarixiy ko'prik vazifasini ham bajaradi.

Ushbu maqolada Sharq va G'arb sentimental nasri an'analari to'g'risida fikr yuritib, ular o'rtasidagi tipologik o'xshashliklarni aniqlashni maqsad qilgan.

Kalit so'z: an'ana, badiiy tafakkur, tipologik o'xshashlik, romantik tafakkur tipi, ideal, xayolot, hissiyot, norealistik, sentimental qahramon.

ТРАДИЦИИ ВОСТОЧНОЙ И ЗАПАДНОЙ СЕНТИМЕНТАЛЬНОЙ ПРОЗЫ

Аннотация: Типологическое изучение творчества любого писателя требует от исследователя знать, к какой литературной среде он принадлежит, территориальную и национальную принадлежность. На данный момент изучение вопроса о взаимном типологическом влиянии восточной и западной литератур также приводит к необходимости исторического подхода к объекту изучения. Уже сейчас литература – это искусство слова. В этой статье, посвященной традициям восточной и западной sentimentalной прозы, мы попытаемся выявить типологические сходства между ними.

Ключевое слово: традиция, художественное мышление, типологическое сходство, романтический тип мышления, идеал, фантазия, эмоция, нереалист, sentimentalный герой

EASTERN AND WESTERN SENTIMENTAL PROSE TRADITIONS

Abstract: A typological study of the work of any writer requires the researcher to know in what literary environment he belongs to, territorial and national affiliation. At the moment, the study of the issue of the mutual typological influence of Eastern and Western literature also leads to the need for a historical approach to the object of study. Already, literature is the art of words. In addition to being a word art, it also acts as a cultural-historical bridge between the peoples of the world. In this article, reflecting on the traditions of the eastern and Western sentimental prose, it aims to identify typological similarities between them.

Keyword: tradition, artistic thinking, typological similarity, type of romantic thinking, ideal, fantasy, emotion, non-realistic, sentimental hero.

Akademik Izzat Sultonning “Adabiyot nazariyasi” kitobida badiiy tafakkurning tarixan ikki tipi ajratilishi haqida soʻz boradi: “Demak, qadim zamonlardan boshlab insoniyatning badiiy tafakkurida ikki xil yoʻl mavjuddir: baʼzi yozuvchilarning ijodida hayotni muallifning oʻz orzusiga yaqinlashtirib (Belinskiy taʼbiri bilan aytganda, “ideallashtirib”) tasvirlash hukmron boʻlsa, baʼzi yozuvchilar hayotni “aslida qanday boʻlsa, shunday” tasvirlashga harakat etadilar. Hozirgi zamon adabiyotshunosligida birinchi xil badiiy tafakkur – “romantik tafakkur tipi”, ikkinchi xil tafakkur – “realistik tafakkur tipi” deb ataladi”, deb yozadi bu haqda olim [Султон И.,1980;356]. Professor D.Quronov ham bu borada I.Sulton fikrlariga yaqin fikrga keladi. N.G.Pospelovning hayotni badiiy aks ettirishning realistik va norealistik prinsiplari mavjudligi haqidagi fikrlarini keltirib, uni toʻla maʼqullaydi. Ammo uningcha, realistik prinsipga baqamti turadigan norealistik prinsipni N.Pospelov tavsiya etganidek “normativ prinsip” tarzida atash toʻgʻri emas: “Nima boʻlganda ham, - deb yozadi bu haqda olim, - bizga tushunchaning mohiyatiga muvofiq ravishda badiiy aks ettirishning norealistik prinsipi deb atalgani maʼqul koʻrinadi. Sababi, avvalo, aks ettirilayotgan voqelikning ideal asosida qayta ishlanishi, yaʼni “normativlik” momenti har qanday asarda bor; ikkinchidan, “realistik”ning ziddini anglatuvchi “norealistik” atamasi tushuncha mohiyatiga aniqroq ishora qiladi”[Қуронов Д.,2021;183] (taʼkid muallifga qarashli, N.M.). D.Quronovning G.N.Pospelov qarashlari asosida ilgari surgan ushbu xulosasi I.Sulton xulosalari bilan deyarli bir xil maʼnoni anglatadi. Ularning har ikkalasi badiiy tafakkur tarixida mavjud poetik talqinlarning barchasi ikki prinsipga jamlanishini, ularning biri borligicha (realistik), ikkinchisi ideal, xayolot va hissiyotlar asosida (norealistik yoki romantik) ekanligini taʼkidlaydilar. D.Quronov qator rus va oʻzbek olimlarining ijodiy metod va adabiy yoʻnalishlarga doir fikr-qarashlarini umumlashtirib shunday xulosani ilgari suradi: “Xullas, adabiy jarayonda yuqorida koʻrib oʻtilgan hayotni badiiy aks ettirish prinsiplari, ijodiy metod va uslub tushunchalari umumiylik-xususiylik munosabati asosida hamisha oʻzaro mustahkam aloqada yashaydi. Bu silsilada eng umumiy tushuncha – badiiy aks ettirish prinsipi qalam ahlini hayot materialini (olam)ni asliga monand aks ettirish yoʻlida u haqda angʻay olganlarini ifodalaydigan badiiy model yaratishga yoʻnaltiradi. Ushbu amalni ijodiy metod konkretlashtiradi – hayot materialidan nimani tasvirlash, uning qaysi jihatlarini urgʻulagan holda umumlashtirish hamda qanday baholashni belgilaydi. Nihoyat, uslub mazkur ikkisini qamrab olgan holda ularning har bir badiiy asar, har bir ijodkor, har bir davr yoʻ har bir yoʻnalish doirasida oʻziga xos tarzda tatbiq etilishi va betakror badiiy shaklda voqelanishini taʼminlaydi” [Қуронов Д.,2021;183] (taʼkidlar muallifga qarashli, N.M.).

Bundan kelib chiqadiki, ijodiy metod, adabiy yoʻnalish va oqimlarning tarixiy taraqqiyot yoʻli xarakterlar (yaʼni inson), voqelik (yaʼni syujet), aks ettirish usuli (badiiy aks ettirish)ning qaysi prinsip asosida shakllangani va amal qilayotganiga qarab belgilanadi. Bunday prinsiplar juda koʻp va oʻzaro juzʼiy farqlanishlarga ega boʻlishiga qaramasdan jamlama holatida ikki xil “badiiy tafakkur tipi” (I.Sulton) yoki “badiiy aks ettirishning ikki xil prinsipi” (D.Quronov)ni namoyon etadi. Ularni “realistik va norealistik”, “realistik va romantik”, “ratsional va irratsional” tarzida nomlash mumkin.

Sentimentalizm norealistik, irratsional yoki romantik tafakkur tipi boʻlib hisoblanib, tarixiy jarayonda uning ham Sharq, ham Gʻarb badiiy tafakkuri muhitida izchil kuzatishimiz mumkin.

G'arb adabiyoti singari Sharq adabiyotida sentimentallik tarixiy asosga ega. Qator folklor asarlaridagi qahramonning sentimental holatini ifodalovchi epizodlar, obraz tiplari, detal va psixologik talqinlar mavjud. Bunday xususiyatni biz Sharq adabiyotining ilk yozma namanalarida ham uchratishimiz mumkin.

Misol tariqasida Sharqdagi islom muhitida ijod etilgan Abulqosim Firdavsiyning "Shohnoma" asarini olaylik. Asarda turli dramatik, tragik voqealar, vaziyatlar talqini bilan birgalikda sentimentallikka yo'g'rilgan syujetlar, epizodlarni, sentimental qahramonlar talqinlarini ko'plab uchratishimiz mumkin.

"Shohnoma" dostonining har bir qissasida bunday holatlar talqini yuksak mahorat bilan berilganini alohida ta'kidlash kerak. Misol uchun Som, Zol, Hushang, Faridun, Bahrom, Iskandar, Siyovush qissalarini bu nuqtai nazarga ko'ra keng tahlil etish mumkin.

Sharq adabiyotida ham sentimentallik azaldan mavjudligi va uning G'arb sentimental adabiyoti bilan mushtarak jihatlari borligini ko'rsatish maqsadida ba'zi asarlarda kelgan shunday o'rinlarga to'xtalib o'tish ehtiyoji bor. Shuning uchun "Shohnoma" asaridagi bitta xarakterli epizodga to'xtalish bilan kifoyalanamiz.

Ma'lumki, asarda "Rustam va Suhrob" voqeasi katta o'rin tutadi. Shoh Kovusning yaqin mulozimi, do'sti va lashkarboshisi bo'lgan pahlavon Rustam ov qilib yurar ekan Samangan shahridagi hukmdorning qizi Taxmina bilan uchrashib qoladi. Ular o'rtasida sevgi-muhabbat ishqi paydo bo'lib, turmush qurishadi. Bu turmushdan Suhrob dunyoga keladi. Suhrob ham otasidek pahlavonga aylanadi. Devlar bilan olishib ularni mag'lubiyatga uchratadi. Hech kim eplayolmagan Oqqal'ani egallaydi. Mustaqil hukmdorga aylanadi. Turklar tomonga turib Kovqus qarorgohiga hujum qiladi. Forsning yetakchi pahlavoni bo'lgan Rustam hujum qilib forslar yuragiga vahima solgan yengilmas bahodir Suhrob o'z o'g'li ekanligini bilmasdan jangohga chiqadi. Tajriba va ayyorlikda Suhrobdan ustun bo'lgan Rustam hiyla-nayrangnlar bilan Suhrobni o'ldiradi. Ammo o'ldirgani o'z pushtikamaridan bo'lgan Suhrob ekanligini bilmaydi. Syujetdagi favqulodda bilib qolish holati asarda shunday tasvirlanadi. Suhrob:

"Otam bilsa – tuproq mening yostug'im,

Xunim istab kelar, ko'tarar tug'im.

Shuncha nomdorlardan birorta odam,

Borib aytsa, xabar toparku Rustam...

Rustamning holati:

Gangib qoldi buni eshitib Rustam,

Qop-qorong'u bo'ldi ko'zin o'ngi ham.

Qo'l-oyoq bo'shshib tobi ham qochdi,

Hushdan ketib yotdi, so'ng ko'zin ochdi...

Nola bilan dedi: "Qani ayta qol,

Bormi Tahmtandan senda bir nishon,

Men Rustam, yer yutsin meni shul zamon,

Motamimni tutsin Som o'g'li – Doston..." [Абулқосим Фирдавсий., 2011;197].

Shu fojiviyy o'lim voqeadan keyin dostonda "Rustamning Suhrob jasadi ustida nola qilgani" degan sarlavha keladi. Bu bo'lim sarlavhasidan boshlab, oxirigacha sentimental ruhiyat tasvirini ifodalaydi. Otaning o'g'il jasadi ustidagi yig'isi azaldan bor va adabiyotda ham bu holat tasviri bitta emas. Ammo Rustamning holati tasviri boshqa bunday holatlar tasviriga

o'xshamaydi. Bu holat o'z o'g'lini bilmay o'ldirib qo'ygan otaning yig'isidir. Chunki bu yig'ida fojaviylik bilan sentimentallik qorishib ketgan bo'lib, bu adabiyot tarixida tasvirlangan noyob tasvirlardan biridir.

Barcha sentimental holatlardagi kabi Rustam ham bu yerda faqat yig'i va tushkunlik, o'limning haqligi to'g'risida o'ylashdan, taqdirga tan berishdan boshqasiga yaramaydi. Sharq G'arb adabiyotidagi barcha sentimental holatlar xuddi shunday tasvir etiladi.

Nemis qahramonlik eposi "Zigfrid haqidagi qo'shiq"da kelajagi oldinda, buyuklik va buyuk ishlar kutib turgan shahzoda Zigfridni dushmanlar juvonmarg qilishadi. Ayyorlikda Surxayl kampirni ham yo'lda qoldiradigan Xagen Zigfridning xotini Krimxildadan Zigfridning qanday o'ldirish mumkin ekanligini bilib oladi. Zigfrid ajdarni o'ldirib, uning qoniga cho'milayotgan paytida bir qurigan xazon bargi yelkasiga yopishgan, natijada aynan shu joyiga ajdar qoni tegmay qolgan, o'sha joyi zirhlanmay "Axill tovoniga" aylangan edi. Xagen Krimxildani avrab, hatto Zigfridning jangga kiyadigan sovutining o'sha zaif joyini belgilab qo'yishganda ko'ndiradi. Bu hodisadan keyin: "Krimxilda ko'ngliga ichki vahima oralaydi. Falokat haqida karomatli tush ham ko'radi. Zigfrid xotinini silab-siyab ovutadi va urushga jo'naydi" [Песнь о Нибелунгах, 2024] (tarjima bizga tegishli, N.M.). Agarda "Shohnoma"dagi Rustami doston qissasida ota bilmadan o'z o'g'lini o'ldirib qo'ygan, undagi nishona – gavharni ko'rib tanib qolgandan keyin pushaymonlar ichra iztirob chekkan bo'lsa, Krimxildaning holati ham shunga yaqinroq tarzda ro'y beradi. Mana shu o'ylovsizligi, sirni saqlay olmagan sababli Zigfrid fojiali o'lim topadi. Zigfridning o'limi asarda haqiqatdan ham o'ta fojiali va sentimental bo'yoqlarga boy holda tasvirlanadi. Haqiqatdan ham, Reyn shahzodasi Zigfridning taqdiri o'ta ayanchli tugaydi. U muhabbat yo'lida qurbon bo'ldi. Krimxilda uchun o'ziga dushman orttirdi. Oqibat xoinlar tomonidan o'lim topdi. Krimxildaning pushaymonli ko'z yoshlari, uzlati esa roppa-rosa 13 yil davom etdiki, bu bizningcha har bir er kishi havas qilsa arziydigan sadoqat, ko'plab ayollar zotining qo'lidan kelmaydigan vafodir. Qahramonlarning bunday murakkab holatlarini esa faqat sentimental ruhda talqin etish mumkinki, buni nemis shpilmanlari, ya'ni baxshi-dostonchilari yuksak darajada aks ettirishgan.

Bunga o'xshash sentimental elementlarni biz Sharq va G'arbnig boshqa yana ko'plab manbalarida uchratishimiz mumkin bo'ladi.

Xulosa qiladigan bo'lsak, bunday voqealar va holatlar tasviri mazmun-mohiyatiga ko'ra to'laligicha sentimental asar sanalmaydigan og'zaki va yozma adabiyot namunalarida mavjud bo'lgan va bundan keyin ham mavjud bo'lishi tabiiy. Markazida inson turgan adabiyot inson va tabiat munosabatlarini, odamning ichki dunyosi, hissiy-emotsional holatlari, taraqqiyot va an'ana, hissiyot va intellekt, hayot va o'lim, muhabbat va hijron, shahar va qishloq, shaharlik va qishloqlik odam, shodlik va yig'i, optimizm va pessimizm muammolarini badiiy aks ettirmasligi mumkin emas.

Eng muhimi badiiy tasvir va talqinning bu va bundan boshqa ko'plab ko'rinishlari Sharq va G'arb adabiyotidagi janr shakllari, tasvir prinsiplari, inson obrazini realistik, xalq hayoti bilan muvofiqlikda, tabiiy tasvirlash usullarida yaqqol namoyon bo'ladi.

References:

1. Абулқосим Фирдавсий. Шоҳнома. – Тошкент: Ғ.Ғулом номидаги НМИУ,

2. Султон И. Адабиёт назарияси. – Тошкент: Ўқитувчи, 1980. – Б. 356.
3. Қуронон Д. Адабиёт назарияси асослари. 2-қисм. – Алматы: CyberSmith, 2021. – Б. 183.
4. Песень о Нибелунгах. 15-я авнтюра [22. September 2024]

INNOVATIVE
ACADEMY